

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING MATEMATIK TA'LIMIDA MODELLASHTIRISH USULLARIDAN FOYDALANISH

O'zbekistan Respublikasi IIV

Qoraqalpoq akademik litsey

matematika fani o'qituvchisi

Abdiniyazova Sawlexan Joldasbaevna

Annotatsiya: Mazkur maqolada matematik ta'limda maktabgacha yoshdagi bolalarda modellashtirish metodlari va usullaridan foydalanishning ba'zi jihatlari yoritilgan.

Kalit soʻz: *matematik modellashtirish, ko'pburchak, didaktik talablar, mantiqiy operatsiyalar, sensorik qobiliyatlar, to'rtburchak.*

Respublikaning maktabgacha ta'limi tizimidagi zamonaviy talablar doirasida mavjud metodika va texnologiyalarni boyitish va yangilash bo'yicha yo'nalishlar dolzarbli- ligi bolalarning yoshiga mos matematik modellashtirish usullari bilan bog'liq.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik modellashtirish tushunchasi pedagog tomonidan shakllantiriladi.

Matematik modellashtirish texnologiyalari tadqiqotchilarning mualliflik yondashuvlariga muvofiq quyidagi turlarga bo'linadi.

S.Abdullayevaga ko'ra, texnologiyalarni mantiqiy harakatlarga ajratib quyidagicha tasniflash mumkin: matematik o'yinlar, mantiqiy o'yinlar, vazifalar, topshiriqlar, didaktik o'yin va mashqlar.

X.I.Qosimova, Z.Ibroximova, N.U.Bikbayeva tomonidan tavsiflangan texnologiyalar aqliy rivojlanish samaradorligi darajasi bo'yicha ikki turga tasniflanadi: taqlid qilish usuli va qonuniy modellarni anglash- ning evristik usuli.

Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan matematik modellashtirish texnologiyasi quyidagicha qurilishi mumkin.

Nazariy-ko'plik mazmuni bo'yicha:

- butun berilgan invariant shaklni topish, uning turli sinflarini bo`laklash;
- butun o`zgaruvchan diskret shaklni topish, berilgan birlamchi shaklni konstant sinflarga bo`laklash.

Fazoviy oriyentatsiya bo`yicha:

- to`g`ri burchakni kesish negizida tekis-likni loyihalash;
- to`g`ri burchakli parallelepipedni kesish negizida fazoviy modellashtirish;
- uzluksiz deformatsiyaga yo`l qo`yuvchi materiallar negizida (topologik xususiyatlarga ega bo`lgan);
- mumtoz origami va fleksagon negizida.

N.U.Bikbayevaning ta`kidlashicha, maktabgacha kichik yoshdagi (1,5 dan 3-4 yoshgacha) bolalarning rivojida o`zining faoliyat maqsadi birinchi darajaga ko`tariladi. Bolaning 4 yilgi harakatidan so`ng yakuniy natijaga yo`llanganlik belgisi paydo bo`ladi. 4,5 yoshdan so`ng turli xil bilishga oid qiziqishlar jiddiy o`sishi kuzatiladi: harflar, sonlar, sensor etalonlar, o`qish. Katta yoshdagi (5–7 yoshda) bola nafaqat kattalarning faoliyatini taqlid qila boshlaydi, balki o`zining imkoniyati doirasida ishtirok etib, yakuniy natijani to`g`ri tushunadi. Bola olingan natijaga baho berishni o`rganadi va uni etalon bilan taqqoslaydi.

Oraliq natijalarga erishish jarayonida boshlang`ich sinf o`quvchisi yetarli darajada erkin nazoratni amalga oshirib, u haqiqiy natijaga qiziqadi hamda uni o`zi baholab, etalonlar bilan mutanosiblashtiradi.

Matematik modellashtirish jarayoni shunday nuqtalardan so`ng bolaning atrof-muhitni qabul qilish qobiliyatining rivojlanishini nazorat qilishi mumkin:

- sxemalar, modellarning ma`lum bir qismlari, real predmetlar bilan to`ldirish ko`nikmalarga ega bo`lish – kichik yoshda;
- tayyor modellarni ishlatish harakatlarini o`zlashtirish – o`rta yoshda;
- mustaqil ravishda sxemalar orqali modellarni yaratish va yangi modellar va ularning sxemalarini konstruktsiyalash – katta yoshda.

Bolaning predmet va ularning xususiyatlarini qabul qilishda namoyon bo`luvchi sensorik qobiliyatlari atrof-muhitni bilish sohasining rivojlanishida o`zgacha ahamiyatga ega. Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan matematik modellashtirish kontekstida sensorik etalonlarni ishlatishda uchta turdagi harakatni amalga oshirish muhim:

- biror-bir ob'yektning etalonga to`la mosligi yoki o`xshashligini aniqlash;
- oddiy moslashtirish bilan yechilmaydigan predmet bilan etalonni taqqoslash;
- pertseptiv modellashtirish – etalon materialidan qabul qilinadigan sifatni yaratish.

Sensorik qobiliyatlardan tashqari, maktabgacha yoshdagi bolaning aqliy rivojlanish tizimiga intellektual qobiliyatlar ham kiradi va ular turli xil masalalarni yechish uchun zarur, ya'ni ular fikrlash bilan bog`liq. Ularning rivojlanish negizida yaqqol modellashtirish xarakati yotadi. Ularni uch xil tur ajratib turadi:

- o`rnini qoplash harakatlari (kichik va o`rta yoshlarda – haqiqiy predmetlar, katta yoshda esa shartli belgilar);
- tayyor modellardan foydalanish (modelni yoshi katta (o`qituvchi, ota-ona va h.k.) inson beradi va u yordamida bola intellektual masalani hal etadi);
- bolalarning modelni qurish bo`yicha harakatlari.

Modellashtirish.

Maktabgacha kichik yosh.

Birlamchi kvadratning 3 qismga bo`linishini aniqlab beradigan konvertlar taqdim etiladi. Bola turli xil rangdagi yo`laklarni qo`shishni uddalay oladimi?

4 qismga bo`lingan kvadratlar qo`shiladi, konvertlar soni tobora oshadi va o`yin syujeti o`zgarishi mumkin.

Maktabgacha o`rta yosh.

Uch-to`rt qismli konvertlar taqdim etiladi. Bola rang-barang to`g`ri burchakli uchburchakni yig`ishi mumkinmi?

Konvertlar soni tobora oshib boradi hamda yig`ish tezligi omili kiritiladi.

Turli xil o`yin syujetlari beriladi. Masalan: «Shamol bir necha kvadratning qismlarini aralashtirib yubordi (4-5). Endi qanday qilib yo`lakni qurish mumkin? Kim raqamli yo`lakchani rang bo`yicha emas, balki raqam bo`yicha qura oladi?»

Maktabgacha katta yosh.

Topshiriqlar bolani barcha kvadrat- larni rang va raqamlar bo`yicha joylashtirishga yo`naltirib, ularni qisqa muddat ichida to`g`ri ketma-ketlikda joylashtirishidan iborat (bola va yoshi katta inson o`rtasida individual va o`zaro aloqador).

Kvadratni kesish va tayyorlash bo`yicha yangi variantli topshiriqlar beriladi: bunda etalon kvadratlarni ajratishda bolalar muqaddam taklif qilgan variantlardan farqli o`laroq, ular bergan takliflarni qo`shishi kerak; bolalar qaychi bilan ishlaganlarida xavfsizlik qoidalariga rioya qilishlari lozim.

Bolaning maktabga shaxsiy tayyorgarligi sifatida o`zini erkin tutishi, shakllangan muloqot, o`qishga baho berish va motivatsiya, yoshi katta insonni o`qituvchi sifatida qabul qilish. Real pedagogik amaliyotda u quyidagi hollarda namoyon bo`ladi:

- umumiy masalalarni hal etishda faollik va qiziquvchanlikda;
- tengdoshlariga qo`maklashish istagida;
- belgilangan qoidalarga bo`ysuna olishlik va intizomlilikda;
- javoblar sifati va harakatlar natijasida;
- qat`iyatlilik va tirishqoqlikda.

Maktabgacha yoshdagi bola intellektual tayyorgarligining markaziy ko`rsatkichi obrazli fikrlashning shakllanganligi, tasavvur qilish, ijodkorlik, so`z-mantiqiy fikrlashning asoslari hamda bilishga oid faoliyat vositalarini egallaganlik: sinflashtirish mahorati, umumiyashtirish, jadvashtirish, modellashtirish, ona tilini bilish, nutqning asosiy shakllari – dialog, monologni bilish hisoblanadi.

Diagnostik topshiriqlar. Ranglarni nomla.

Maqsad: ranglarni farqlay olish qobiliyatini tashxis qilish, rang ko`rish qobiliyati darajasini bilish.

Topshiriq: qarshingizdagi geometrik shakllar ranglarini ayting.

Figuralarni shakl bo'yicha tanlang.

Maqsad: geometrik shakllarni bilishning tashxisi, shakllar bo'yicha sinflash qobiliyati.

Topshiriq: berilgan geometrik shakllarni ularning shakllariga ko'ra guruhlarga ajratish.

Murakkablashuv: bolaga bitta shakl taklif qilinadi (bolaning oldiga qo'yiladi); u berilgan shakllardan foydalangan holda, shunga o'xshash shaklni yaratishi, so'ngra olingan shaklni nomlashi zarur.

Qaytaring.

Maqsad: xotira, e'tibor hamda yaqqol-obrazli fikrlashning rivojlanishi tashxisi.

Topshiriqlar:

- taqdim qilingan ranglar ketma-ketligini saqlab qolib, bir qator geometrik shakllarni qaytarish (bola e'tiborini shakl yoki o'lchamga emas, balki ranglarning mos kelishiga qaratish lozim);
- berilgan shakllarning ko'rinishlarini saqlagan holda, ular qatorini qaytarish;
- bir qator shakllarni yodda saqlash va qaytarish (so'ngra shakllar olib qo'yiladi, bola yoddan uni qaytarishga urinadi);

«Nima o'zgardi?» – bolaga o'rganish uchun bir qator shakllar beriladi, so'ngra u ko'zini berkitadi, eksperimentator esa shakllar joylashishini o'zgartirib, ayrim shakllarni olib tashlaydi; bola ko'zini ochganda nima o'zgarganligini aniqlaydi.

Sonli misollar.

Maqsad: son haqida tasavvurning tashxisi, sonlar bilan amaliyotlar bajarish mahorati. *Topshiriq:*

Uchta qizil uchburchak oling, to'rtta ko'k to'g'ri burchakli uchburchak qo'shing. Necha shakl paydo bo'ldi?

Ko'k, pushti va qizil rang uchburchaklardagi raqamlarni yig'ing.

Paypaslab guruhlarga ajratish.

Maqsad: sensorik qabul qilish darajasi, taktil hissiyotlarni tashxis qilish.

Topshiriq: ko`zingizni yuming, shakllarni guruhlarga ajrating, paypaslab ularning shakllarini aniqlang.

Mashqni bajarish mezonlari: agar mashq bola tomonidan mustaqil ravishda bajarilsa, u 2 ball, unga katta kishi yordam bersa, 1 ball, mashq bajarilmasa 0 ball oladi.

Natija: 12-14 ball yetarli darajada, 7-11 – o`rta darajada, 7 balddan kichik natija – yetarli emas.

Bunda topshiriqning unumli bajarilishi turli darajadagi qiyin kvadratlarni taxlashdan iborat bo`ladi: 5 ta qismdan – tayyorgarlikning yuqori darajasi, 4 ta qismdan – tayyorgarlikning o`rta darajasi, 3 ta qismdan

– tayyorgarlikning past darajasi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, maktabgacha yoshdagi bolalar matematik ta'limida modellashtirish usullaridan foydalanish ularning matematik bilim- larni osonlik bilan o`zlashtirishlarini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.S.J.Abdiniyazova.A.Omarov.Matematika.Nokis.Bilim baspasi.2015-j.
- 2.D.Ytebaev.S.Babakaev.M.Eshanov.S.J.Abdiniyazova.Algebra ham marematikaliq analiz tiykarlari.Nokis.Bilim baspasi.2015-j.
- 3.S.J.Abdiniyazova.X.S.Allambergenov.Bir belgisizli racional tenleme ham tensizliklerdi sheshiw usillari.Nokis.Bilim baspasi.2019-j.
4. Utebaev D.BabakaevS.EshanovM.AbdiniyazovaS. Algebra ham analiz tiykarlari.Nokis. 2013.